

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ УГЛА ПОВОРОТА РОТОРА В СИСТЕМАХ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ**Клюев О.В.**

кандидат технических наук, доцент кафедры
электротехники и электромеханики,
Днепропетровский государственный технический университет,
г. Каменское, Днепропетровская область, Украина

ABOUT ONE METHOD FOR CONSTRUCTING IDENTIFIERS ROTOR ROTATION ANGLE IN VECTOR CONTROL SYSTEMS**Klyuyev O.**

candidate of technical sciences, associate professor
of the Department of Electrical Engineering and Electromechanics,
Dniprovsky State Technical University,
Kamianske, Dnipropetrovsk region, Ukraine

Аннотация

В статье для двух режимов работы машины двойного питания получены новые уравнения математических моделей идентификаторов угла положения ротора, которые могут использоваться при синтезе систем векторного управления машинами двойного питания. Осуществлён анализ устойчивости разработанных идентификаторов, результаты которого использовались при синтезе структур идентификаторов, расширяющих диапазон режимов их эксплуатации.

Abstract

In the article, for two modes of operation a doubly fed machine, new equations of mathematical models identifiers of the rotor position angle are obtained, which can be used in the synthesis of vector control systems for doubly fed machines. An analysis of the stability of the developed identifiers was carried out, the results of which were used in the synthesis of identifier structures that expand the range of their operation modes.

Ключевые слова: Асинхронная машина, координатные преобразования, тригонометрические функции угла поворота, векторное управление, асимптотическая устойчивость.

Keywords: Asynchronous machine, coordinate transformations, trigonometric functions of the angle rotation, vector control, asymptotic stability.

Постановка проблемы. В системах векторного управления асинхронными электроприводами (ЭП) с преобразователем частоты в цепи ротора необходимо в блоках координатных преобразователей использовать значения синуса и косинуса угла поворота ротора (ось d) относительно статора (ось α). При подключении статора асинхронной машины (АМ) к сети получаем ЭП по схеме машины двойного питания [1]. Если датчик положения является электрической микромашиной малой мощности, возникают довольно сложные задачи конструктивного характера — размещения и надёжного крепления датчика на валу и соответственно задачи общей компоновки агрегата. Для крупных машин, как правило, уникальных машин большой мощности, встают и задачи разработки и создания конструкции самого датчика [2].

Если могут быть использованы серийные датчики углового положения ротора, задачи размещения и крепления датчика не менее сложны. В этих случаях требуется вывод второго конца вала из корпуса двигателя с контактными кольцами, что усложняет его конструкцию. Ситуация усложняется при создании серий двигателей на различные мощности и номинальные частоты вращения. Если же учесть, что датчики положения являются преци-

зионными электрическими машинами с малыми допустимыми коэффициентами несимметрии фазных напряжений и коэффициентом нелинейных искажений, то в условиях массового внедрения асинхронных машин разработка и создание датчиков положения становятся самостоятельной задачей.

Общая идея идентификации изложена в работе [3], где указывается, что для синтеза идентификатора угла поворота ротора можно использовать вектор любой электромагнитной величины. В источнике [4] показана работоспособность идентификатора использующего вектор потокосцепления статора. Получим уравнения математических моделей идентификаторов, в которых базовыми являются векторы токов статора или ротора.

Формулировка цели исследования. В работе ставится задача с использованием координатных преобразователей проекций векторов токов статора или ротора и уравнений электромагнитных контуров АМ осуществить синтез и последующий анализ свойств идентификаторов угла положения ротора в векторных системах управления машинами двойного питания

Изложение основного материала. Идентификация с использованием вектора тока статора. Воспользуемся известными соотношениями координатного преобразования [4-6]:

$$\begin{aligned}\widehat{I}_{sd} &= I_{s\alpha} \cos \gamma + I_{s\beta} \sin \gamma; \\ \widehat{I}_{sq} &= I_{s\beta} \cos \gamma - I_{s\alpha} \sin \gamma.\end{aligned}\quad (1)$$

Токи статора $I_{s\alpha}$, $I_{s\beta}$ в осях α, β можно измерить датчиками. Если предположить, что возможно каким-то образом вычислить проекции тока статора $\widehat{I}_{sd}$, $\widehat{I}_{sq}$ на ортогональные оси ротора d,q, то, разрешая уравнения (1) относительно $\cos \gamma$, $\sin \gamma$, получим следующие выражения

$$\cos \gamma = \frac{\begin{vmatrix} \widehat{I}_{sd} & I_{s\beta} \\ \widehat{I}_{sq} & -I_{s\alpha} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} I_{s\alpha} & I_{s\beta} \\ I_{s\beta} & -I_{s\alpha} \end{vmatrix}} = \frac{I_{s\alpha} \widehat{I}_{sd} + I_{s\beta} \widehat{I}_{sq}}{I_s^2}; \quad \sin \gamma = \frac{\begin{vmatrix} I_{s\alpha} & \widehat{I}_{sd} \\ I_{s\beta} & \widehat{I}_{sq} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} I_{s\alpha} & I_{s\beta} \\ I_{s\beta} & -I_{s\alpha} \end{vmatrix}} = \frac{I_{s\beta} \widehat{I}_{sd} - I_{s\alpha} \widehat{I}_{sq}}{I_s^2}, \quad (2)$$

где $I_s^2 = I_{s\alpha}^2 + I_{s\beta}^2$ – квадрат модуля тока статора.

Требуется получить математическую модель, в результате решения которой находятся проекции $\widehat{I}_{sd}$, $\widehat{I}_{sq}$. Для этого воспользуемся уравнениями электромагнитных контуров асинхронной машины в осях u,v [4-6]:

$$\vec{U}_s = R_s \vec{I}_s + \frac{d\vec{\Psi}_s}{dt} + j\omega_k \vec{\Psi}_s; \quad \vec{U}_r = R_r \vec{I}_r + \frac{d\vec{\Psi}_r}{dt} + j(\omega_k - \omega) \vec{\Psi}_r. \quad (3)$$

$$\vec{\Psi}_s = L_s \vec{I}_s + L_m \vec{I}_r; \quad \vec{\Psi}_r = L_r \vec{I}_r + L_m \vec{I}_s. \quad (4)$$

Запишем уравнения потокоцеплений (4) в осях d, q:

$$\begin{aligned}\Psi_{sd} &= L_s I_{sd} + L_m I_{rd}; & \Psi_{rd} &= L_r I_{rd} + L_m I_{sd}; \\ \Psi_{sq} &= L_s I_{sq} + L_m I_{rq}; & \Psi_{rq} &= L_r I_{rq} + L_m I_{sq}.\end{aligned}\quad (5)$$

Из первой пары уравнений (5) следует:

$$\widehat{I}_{sd} = \frac{\widehat{\Psi}_{sd} - L_m I_{rd}}{L_s}; \quad \widehat{I}_{sq} = \frac{\widehat{\Psi}_{sq} - L_m I_{rq}}{L_s}. \quad (6)$$

Здесь и далее переменные со «шляпкой» вычисляются идентификатором, а переменные не обозначенные «шляпкой» измеряются датчиками тока или напряжения и считаются в уравнениях известными величинами.

Запишем уравнения равновесия напряжений статора в осях d, q, которые получаются из первого уравнения (3) при $\omega_k = \omega$:

$$\widehat{U}_{sd} = R_s \widehat{I}_{sd} + p \widehat{\Psi}_{sd} - \omega \widehat{\Psi}_{sq}; \quad \widehat{U}_{sq} = R_s \widehat{I}_{sq} + p \widehat{\Psi}_{sq} + \omega \widehat{\Psi}_{sd}. \quad (7)$$

После подстановки выражений (6) в (7) приходим к уравнениям

$$\begin{aligned}p \widehat{\Psi}_{sd} &= -\frac{R_s}{L_s} \widehat{\Psi}_{sd} + \omega \widehat{\Psi}_{sq} + k_s R_s I_{rd} + \widehat{U}_{sd}; \\ p \widehat{\Psi}_{sq} &= -\frac{R_s}{L_s} \widehat{\Psi}_{sq} - \omega \widehat{\Psi}_{sd} + k_s R_s I_{rq} + \widehat{U}_{sq}.\end{aligned}\quad (8)$$

Проекция вектора напряжения статора образуются на выходе координатного преобразователя

$$\widehat{U}_{sd} = U_{s\alpha} \overline{\cos \gamma} + U_{s\beta} \overline{\sin \gamma}; \quad \widehat{U}_{sq} = U_{s\beta} \overline{\cos \gamma} - U_{s\alpha} \overline{\sin \gamma}. \quad (9)$$

Если в соотношения (9) вместо синуса и косинуса подставить выражения (2), а вместо проекций токов статора формулы (6), то после преобразований будет следующее

$$\widehat{U}_{sd} = \frac{(U_{s\alpha} I_{s\alpha} + U_{s\beta} I_{s\beta})}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sd}}{L_s} - k_s I_{rd} \right) - \frac{(U_{s\beta} I_{s\alpha} - U_{s\alpha} I_{s\beta})}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sq}}{L_s} - k_s I_{rq} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{p_s}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sd}}{L_s} - k_s I_{rd} \right) - \frac{q_s}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sq}}{L_s} - k_s I_{rq} \right); \\
\widehat{U}_{sq} &= \frac{(U_{s\alpha} I_{s\alpha} + U_{s\beta} I_{s\beta})}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sq}}{L_s} - k_s I_{rq} \right) + \frac{(U_{s\beta} I_{s\alpha} - U_{s\alpha} I_{s\beta})}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sd}}{L_s} - k_s I_{rd} \right) = \\
&= \frac{p_s}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sq}}{L_s} - k_s I_{rq} \right) + \frac{q_s}{I_s^2} \left(\frac{\widehat{\Psi}_{sd}}{L_s} - k_s I_{rd} \right),
\end{aligned} \tag{10}$$

где $p_s = U_{s\alpha} I_{s\alpha} + U_{s\beta} I_{s\beta}$ - активная мощность статора; $q_s = U_{s\beta} I_{s\alpha} - U_{s\alpha} I_{s\beta}$ - реактивная мощность статора; $k_s = L_m / L_s$.

Подставляем соотношения (10) в дифференциальные уравнения (8) и после преобразований получаем следующую систему уравнений идентифицирующую проекции вектора потокосцепления статора на ортогональные оси ротора:

$$\begin{aligned}
p \widehat{\Psi}_{sd} &= \left(-\frac{R_s}{L_s} + \frac{p_s}{L_s I_s^2} \right) \widehat{\Psi}_{sd} + \left(\omega - \frac{q_s}{L_s I_s^2} \right) \widehat{\Psi}_{sq} - k_s p_s \frac{I_{rd}}{I_s^2} + k_s q_s \frac{I_{rq}}{I_s^2} + k_s R_s I_{rd}; \\
p \widehat{\Psi}_{sq} &= \left(-\frac{R_s}{L_s} + \frac{p_s}{L_s I_s^2} \right) \widehat{\Psi}_{sq} + \left(-\omega + \frac{q_s}{L_s I_s^2} \right) \widehat{\Psi}_{sd} - k_s p_s \frac{I_{rq}}{I_s^2} - k_s q_s \frac{I_{rd}}{I_s^2} + k_s R_s I_{rq} \tag{11}
\end{aligned}$$

Идентификатор угла поворота ротора проводит вычисления в следующей последовательности. В реальном времени решается система уравнений (11) и находятся проекции вектора потокосцепления статора на ортогональные оси ротора. Далее по выражениям (6) определяются проекции вектора тока статора на оси d, q и по формулам (2) вычисляются синус и косинус угла поворота ротора. При

этом скорость, токи и напряжения, а, следовательно, мгновенные значения мощностей, измеряются датчиками и являются известными величинами.

Для определения режимов работы ЭП, при которых возможно использовать предложенный идентификатор, осуществим анализ устойчивости системы уравнений (11). Запишем (11) в матричном виде

$$p \widehat{X} = A \widehat{X} + B U, \tag{12}$$

$$\text{где } \widehat{X} = \begin{pmatrix} \widehat{\Psi}_{sd} & \widehat{\Psi}_{sq} \end{pmatrix}^T, U = \begin{pmatrix} I_{rd} & I_{rq} \end{pmatrix}^T, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix},$$

$$a_{11} = -\frac{R_s}{L_s} + \frac{p_s}{L_s I_s^2}; a_{12} = \omega - \frac{q_s}{L_s I_s^2}; a_{22} = a_{11}; a_{21} = -a_{12};$$

$$b_{11} = k_s R_s - k_s \frac{p_s}{I_s^2}; b_{12} = k_s \frac{q_s}{I_s^2}; b_{22} = b_{11}; b_{21} = -b_{12}. \tag{13}$$

Уравнения возмущённого движения

$$p X - p \widehat{X} = p e = A X + B U - A \widehat{X} - B U = A (X - \widehat{X}) = A e, \tag{14}$$

$$\text{где } e = X - \widehat{X} = \begin{pmatrix} \Psi_{sd} - \widehat{\Psi}_{sd}, & \Psi_{sq} - \widehat{\Psi}_{sq} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \Delta \Psi_{sd}, & \Delta \Psi_{sq} \end{pmatrix}^T$$

Предлагаем следующую функцию Ляпунова

$$V = e^T e = \Delta \Psi_{sd}^2 + \Delta \Psi_{sq}^2. \tag{15}$$

Полная производная по времени от функции Ляпунова будет

$$p V = p e^T e + e^T p e = e^T A^T e + e^T A e = e^T (A^T + A) e = e^T K e, \tag{16}$$

где матрица квадратичной формы равна $K = A^T + A$.

Определим матрицу квадратичной формы (16). С учётом условий (13)

$$K = A + A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & -a_{12} \\ a_{12} & a_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_{11} & 0 \\ 0 & 2a_{11} \end{pmatrix}. \quad (17)$$

В соответствии с условиями Сильвестра квадратичная форма (16) будет отрицательно определённой при выполнении неравенств

$$\Delta_1 = 2a_{11} < 0; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 0 \\ 0 & 2a_{11} \end{vmatrix} = 4a_{11}^2 > 0. \quad (18)$$

Второе неравенство (18) выполняется при любых значениях переменных состояния. Поэтому устойчивость системы (11) сводится к выполнению первого неравенства (18), которое с учётом (13) принимает вид

$$-\frac{R_s}{L_s} + \frac{p_s}{L_s I_s^2} < 0 \Rightarrow \frac{p_s}{I_s^2} < R_s \Rightarrow R_s I_s^2 > p_s. \quad (19)$$

Из условия (19) следует, что идентификатор (11) будет устойчивым только для некоторых режимов ЭП. Первый из режимов состоит в том, что обмотки статора закорачиваются и ЭП работает с питанием обмоток ротора от преобразователя частоты. В этом случае напряжения статора $U_{s\alpha}, U_{s\beta}$ равны нулю и мощность статора p_s также равна нулю. При этом токи, имеющие частоту скольжения, в обмотках статора будут протекать и потери активной мощности будут больше нуля, т.е. условие устойчивости (19) выполняется. Второй устойчивый режим – работа ЭП в режиме асинхронизированного генератора, когда активная

мощность через цепь статора рекуперирована в сеть и активная мощность в условии (19) становится отрицательной.

Условие (19) указывает на то, что для того, чтобы идентификатор (11) оставался устойчивым обратная связь, охватывающая интеграторы в структурной схеме системы (11), должна быть отрицательной и ни при каких значениях активной мощности p_s не становилась положительной.

Характеристическое уравнение матрицы A собственных движений идентификатора (11) имеет вид

$$p^2 + (-a_{11} - a_{22})p + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 0. \quad (20)$$

Корни этого уравнения с учётом выражений (13) равны

$$p_{1,2} = -\frac{R_s}{L_s} + \frac{p_s}{L_s I_s^2} \pm j \left| \omega - \frac{q_s}{L_s I_s^2} \right|. \quad (21)$$

Коэффициенты матрицы состояния A зависят от угловой скорости, активной и реактивной мощности статора. Однако из соотношений (19) и (21) следует, что устойчивость идентификатора определяется только знаком активной мощности. В состав мнимой части корней характеристического полинома входят скорость и реактивная мощность. Таким образом, в процессе регулирования скорости и реактивной мощности ЭП будет непрерывно меняться расположение корней характеристического полинома идентификатора на комплексной плоскости. Поэтому при соблюдении условия (19) свойство устойчивости идентификатора сохраняется, но точность идентификации проекций $\hat{\Psi}_{sd}, \hat{\Psi}_{sq}$ и динамика этого процесса зависят от изменения обеих составляющих мощности статорной цепи и скорости вращения ротора.

Условие устойчивости (19) системы уравнений (11) указывает на то, что предложенный алгоритм идентификации угла поворота ротора возможно использовать для асинхронизированных генераторов с векторной системой управления. Активная мощность статорной цепи будет рекуперироваться в сеть, что соответствует устойчивости системы (11). Однако в режимах интенсивного нарастания скорости активная мощность на вал АМ может поступать не только от первичного двигателя, но одновременно и из сети через статорную цепь АМ. В таком случае условие устойчивости (19) нарушается. Предлагается для обеспечения устойчивости идентификатора (11) на кратковременных интервалах разгона ввести в его состав нелинейность типа «зона нечувствительности». Тогда уравнения (11) принимают следующий вид

$$\begin{aligned} p\hat{\Psi}_{sd} &= \left(-\frac{R_s}{L_s} + \frac{\bar{p}_s}{L_s I_s^2} \right) \hat{\Psi}_{sd} + \left(\omega - \frac{q_s}{L_s I_s^2} \right) \hat{\Psi}_{sq} - k_s p_s \frac{I_{rd}}{I_s^2} + k_s q_s \frac{I_{rq}}{I_s^2} + k_s R_s I_{rd}; \\ p\hat{\Psi}_{sq} &= \left(-\frac{R_s}{L_s} + \frac{\bar{p}_s}{L_s I_s^2} \right) \hat{\Psi}_{sq} + \left(-\omega + \frac{q_s}{L_s I_s^2} \right) \hat{\Psi}_{sd} - k_s p_s \frac{I_{rq}}{I_s^2} - k_s q_s \frac{I_{rd}}{I_s^2} + k_s R_s I_{rq}. \end{aligned} \quad (22)$$

где

$$\bar{p}_s = \begin{cases} p_s, & \text{если } p_s < 0 \\ 0, & \text{если } p_s \geq 0 \end{cases} \quad (23)$$

Работоспособность идентификатора угла поворота ротора, состоящего из уравнений (22), (6), (2), проверялась на математической модели машины двойного питания с векторным управлением по ротору, работающей в режиме асинхронизированного генератора и предложенным идентификатором в цепях обратных связей системы управления. Результаты математического моделирования для электропривода с двигателем 4AK160S4Y3 ($P_n = 11 \text{ кВт}$, $U_{\text{лн}} = 380 \text{ В}$, $n_c = 1500$ об/хв, $U_2 = 305 \text{ В}$) приведены на рисунке 1. Пуск АМ до номинальной скорости осуществлялся с замкнутым статором и питанием обмоток ротора от преобразователя частоты. В момент времени 0,5с статор подключался к сети, что вызывает достаточно длительные убывающие колебания опорного вектора потокосцепления статора и его реактивной мощности. В этом и во всех остальных режимах на вал АМ действует движущий момент первичного двигателя, т.е. ЭП работает в генераторном режиме, когда в статике основной поток активной мощности направлен от вала АМ к статору, через который рекуперируется в сеть. В 1,2с начинается торможение до скорости 80 рад/с, а в 2 с осуществляется разгон до 130 рад/с.

Все изменения режимов по скорости и мощностям проводились с целью проверки устойчивости идентификатора угла поворота ротора и выяснения вопроса - если идентификатор устойчив, то достаточно ли точность его вычислений для обеспечения работоспособности векторной системы управления асинхронизированным генератором.

По графикам активной и реактивной мощностей видны их скачки. Для установившегося режима уровни активной мощности менялись путём

изменения движущего момента по каналу первичного двигателя в моменты времени 0,5с и 2,1с. При этом генерация в сеть в статике сохранялась. Изменение режима реактивной мощности статора (потребление и генерация) осуществлялось регулированием реактивной составляющей вектора тока ротора.

Изменение знака реактивной мощности не влияет на свойство устойчивости идентификатора. Однако идентификатор чувствителен к знаку активной мощности статора, что отчётливо видно при разгоне начинающемся в 2с, когда статор АМ переходит к потреблению активной мощности из сети. На этом участке система (11) теряет устойчивость, но система уравнений (22) устойчивость сохраняет за счёт использования в её составе нелинейной функции, описываемой выражением (23). Качество идентификации потокосцепления статора в осях d, q , а также синуса и косинуса угла поворота ротора относительно статора представлены на рисунке 1 для короткого участка разгона АМ, когда статор потребляет активную мощность из сети. Это самый тяжёлый режим работы идентификатора – во всех остальных представленных по скоростям и мощностям режимах наблюдается полное совпадение реальных потокосцеплений Ψ_{sd} , Ψ_{sq} и тригонометрических функций $\cos \gamma$, $\sin \gamma$

с их вычисленными по уравнениям (22) и (2) соответственно значениями $\hat{\Psi}_{sd}$, $\hat{\Psi}_{sq}$ и $\overline{\cos \gamma}$, $\overline{\sin \gamma}$. На интервале, когда $p_s > R_s I_s^2$, идентификатор (22) сохраняет устойчивость за счёт действия функции (23), но точность идентификации ухудшается, что видно из графиков переходных процессов переменных $\hat{\Psi}_{sd}$, $\hat{\Psi}_{sq}$, $\overline{\cos \gamma}$, $\overline{\sin \gamma}$, обозначенных цифрой 1. В силу асимптотической устойчивости системы уравнений (22) достаточно быстро (за время 2,05с–2,02с=0,03с) ошибка идентификации снова достигает практически нулевого значения.

Рисунок 1 - Переходные процессы в машине двойного питания и её системе управления с идентификатором угла поворота ротора (22)

Идентификация с использованием вектора тока ротора. Воспользуемся известными соотношениями координатного преобразования [4-6]:

$$\widehat{I}_{r\alpha} = I_{rd} \overline{\cos \gamma} - I_{rq} \overline{\sin \gamma}; \widehat{I}_{r\beta} = I_{rq} \overline{\cos \gamma} + I_{rd} \overline{\sin \gamma}. \quad (24)$$

Токи ротора I_{rd} , I_{rq} в осях d, q можно измерить датчиками. Если предположить, что возможно каким-то образом вычислить проекции тока ротора $\widehat{I}_{r\alpha}$, $\widehat{I}_{r\beta}$ на ортогональные оси статора α, β , то, решая уравнения (24) относительно $\overline{\cos \gamma}$, $\overline{\sin \gamma}$, получим следующие выражения

$$\overline{\cos \gamma} = \frac{\begin{vmatrix} \widehat{I}_{r\alpha} & -I_{rq} \\ \widehat{I}_{r\beta} & I_{rd} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} I_{rd} & -I_{rq} \\ I_{rq} & I_{rd} \end{vmatrix}} = \frac{I_{rd} \widehat{I}_{r\alpha} + I_{rq} \widehat{I}_{r\beta}}{I_r^2}; \overline{\sin \gamma} = \frac{\begin{vmatrix} I_{rd} & \widehat{I}_{r\alpha} \\ I_{rq} & \widehat{I}_{r\beta} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} I_{rd} & -I_{rq} \\ I_{rq} & I_{rd} \end{vmatrix}} = \frac{I_{rd} \widehat{I}_{r\beta} - I_{rq} \widehat{I}_{r\alpha}}{I_r^2}, \quad (25)$$

где $I_r^2 = I_{rd}^2 + I_{rq}^2$ – квадрат модуля тока ротора.

Требуется получить математическую модель, в результате решения которой находятся проекции $\widehat{I}_{r\alpha}$, $\widehat{I}_{r\beta}$. Для этого воспользуемся уравнениями электромагнитных контуров асинхронной машины (3), (4).

Из (3) запишем уравнения равновесия напряжений ротора в осях α, β , когда $\omega_k = 0$:

$$\widehat{U}_{r\alpha} = R_r \widehat{I}_{r\alpha} + p \widehat{\Psi}_{r\alpha} + \omega \widehat{\Psi}_{r\beta}; \widehat{U}_{r\beta} = R_r \widehat{I}_{r\beta} + p \widehat{\Psi}_{r\beta} - \omega \widehat{\Psi}_{r\alpha}. \quad (26)$$

Из (4) следуют уравнения потокосцеплений ротора в осях α, β :

$$\widehat{\Psi}_{r\alpha} = L_r \widehat{I}_{r\alpha} + L_m I_{s\alpha}; \widehat{\Psi}_{r\beta} = L_r \widehat{I}_{r\beta} + L_m I_{s\beta}. \quad (27)$$

Из формул (27) выразим проекции тока ротора

$$\widehat{I}_{r\alpha} = \frac{\widehat{\Psi}_{r\alpha} - L_m I_{s\alpha}}{L_r}; \widehat{I}_{r\beta} = \frac{\widehat{\Psi}_{r\beta} - L_m I_{s\beta}}{L_r}. \quad (28)$$

Подставим выражения (28) в уравнения (26) и получим

$$\begin{aligned} \widehat{U}_{r\alpha} &= \frac{R_r}{L_r} \widehat{\Psi}_{r\alpha} - k_r R_r I_{s\alpha} + p \widehat{\Psi}_{r\alpha} + \omega \widehat{\Psi}_{r\beta}; \\ \widehat{U}_{r\beta} &= \frac{R_r}{L_r} \widehat{\Psi}_{r\beta} - k_r R_r I_{s\beta} + p \widehat{\Psi}_{r\beta} - \omega \widehat{\Psi}_{r\alpha}, \end{aligned} \quad (29)$$

где $k_r = L_m / L_r$.

Проекция вектора напряжения ротора образуются на выходе координатного преобразователя

$$\widehat{U}_{r\alpha} = U_{rd} \overline{\cos \gamma} - U_{rq} \overline{\sin \gamma}; \widehat{U}_{r\beta} = U_{rq} \overline{\cos \gamma} + U_{rd} \overline{\sin \gamma}. \quad (30)$$

Подставим (28) в (25) и далее полученный результат в (30). Тогда приходим к следующим выражениям для напряжений

$$\begin{aligned} \widehat{U}_{r\alpha} &= \frac{p_r}{L_r I_r^2} \widehat{\Psi}_{r\alpha} - \frac{q_r}{L_r I_r^2} \widehat{\Psi}_{r\beta} - \frac{k_r p_r}{I_r^2} I_{s\alpha} + \frac{k_r q_r}{I_r^2} I_{s\beta} \\ \widehat{U}_{r\beta} &= \frac{p_r}{L_r I_r^2} \widehat{\Psi}_{r\beta} + \frac{q_r}{L_r I_r^2} \widehat{\Psi}_{r\alpha} - \frac{k_r q_r}{I_r^2} I_{s\alpha} - \frac{k_r p_r}{I_r^2} I_{s\beta}, \end{aligned} \quad (31)$$

где $p_r = U_{rd} I_{rd} + U_{rq} I_{rq}$; $q_r = U_{rq} I_{rd} - U_{rd} I_{rq}$ – активная и реактивная мощности ротора.

Подставляем соотношения (31) в дифференциальные уравнения (29) и после преобразований получаем следующую систему уравнений идентифицирующую проекции вектора потокосцепления ротора на ортогональные оси статора:

$$p \widehat{\Psi}_{r\alpha} = \left(-\frac{R_r}{L_r} + \frac{p_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\alpha} - \left(\omega + \frac{q_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\beta} - k_r p_r \frac{I_{s\alpha}}{I_r^2} + k_r q_r \frac{I_{s\beta}}{I_r^2} + k_r R_r I_{s\alpha};$$

$$p\widehat{\Psi}_{r\beta} = \left(-\frac{R_r}{L_r} + \frac{p_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\beta} + \left(\omega + \frac{q_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\alpha} - k_r p_r \frac{I_{s\beta}}{I_r^2} - k_r q_r \frac{I_{s\alpha}}{I_r^2} + k_r R_r I_{s\beta}. \quad (32)$$

Для определения режимов работы ЭП, при которых возможно использовать предложенный идентификатор, осуществим анализ устойчивости системы уравнений (32). Динамика собственных движений системы (32) в приращениях описывается следующими уравнениями

$$p\Delta\widehat{\Psi}_{r\alpha} = a_{11}\Delta\widehat{\Psi}_{r\alpha} + a_{12}\Delta\widehat{\Psi}_{r\beta}; \quad p\Delta\widehat{\Psi}_{r\beta} = -a_{12}\Delta\widehat{\Psi}_{r\alpha} + a_{11}\Delta\widehat{\Psi}_{r\beta}, \quad (33)$$

где

$$a_{11} = a_{22} = -\frac{R_r}{L_r} + \frac{p_r}{L_r I_r^2}; \quad a_{12} = -a_{21} = -\left(\omega + \frac{q_r}{L_r I_r^2} \right). \quad (34)$$

Характеристическое уравнение имеет вид

$$p^2 - 2a_{11}p + a_{11}^2 + a_{12}^2 = 0. \quad (35)$$

В соответствии с критерием устойчивости Гурвица система второго порядка устойчива, если выполняются следующие условия

$$-2a_{11} > 0, \quad a_{11}^2 + a_{12}^2 > 0. \quad (36)$$

Второе неравенство выполняется при любых значениях переменных состояния. Из первого неравенства получается условие устойчивости

$$-\frac{R_r}{L_r} + \frac{p_r}{L_r I_r^2} < 0 \Rightarrow p_r < R_r I_r^2. \quad (37)$$

Из условия (37) следует, что ЭП будет устойчивым, когда активная мощность через цепь ротора рекуперируется в сеть и активная мощность ротора становится отрицательной. Условие (37) указывает на то, что для того, чтобы идентификатор (32) оставался устойчивым, обратная связь, охватывающая интеграторы в структурной схеме системы (32), должна быть отрицательной.

Корни характеристического уравнения (35) равны

$$p_{1,2} = -\frac{R_r}{L_r} + \frac{p_r}{L_r I_r^2} \pm j \left| \omega + \frac{q_r}{L_r I_r^2} \right|. \quad (38)$$

Коэффициенты матрицы состояния A зависят от угловой скорости, активной и реактивной мощности ротора. Однако из соотношений (37) и (38) следует, что устойчивость идентификатора определяется только знаком активной мощности ротора. В состав мнимой части корней характеристического полинома входят скорость и реактивная мощность. Таким образом, в процессе регулирования скорости и реактивной мощности ЭП будет непрерывно меняться расположение корней характеристического полинома идентификатора на комплексной плоскости. Поэтому при соблюдении условия (37) свойство устойчивости идентификатора сохраняется, но точность идентификации проекций $\widehat{\Psi}_{r\alpha}$, $\widehat{\Psi}_{r\beta}$ и динамика этого процесса могут зависеть от изменения обеих составляющих мощности роторной цепи и скорости вращения ротора.

Предлагается для обеспечения устойчивости идентификатора (32) на кратковременных интервалах рекуперативного торможения ввести в его состав нелинейность типа «зона нечувствительности». Тогда уравнения (32) принимают следующий вид

$$\begin{aligned} p\widehat{\Psi}_{r\alpha} &= \left(-\frac{R_r}{L_r} + \frac{\bar{p}_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\alpha} - \left(\omega + \frac{q_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\beta} - k_r p_r \frac{I_{s\alpha}}{I_r^2} + k_r q_r \frac{I_{s\beta}}{I_r^2} + k_r R_r I_{s\alpha}; \\ p\widehat{\Psi}_{r\beta} &= \left(-\frac{R_r}{L_r} + \frac{\bar{p}_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\beta} + \left(\omega + \frac{q_r}{L_r I_r^2} \right) \widehat{\Psi}_{r\alpha} - k_r p_r \frac{I_{s\beta}}{I_r^2} - k_r q_r \frac{I_{s\alpha}}{I_r^2} + k_r R_r I_{s\beta}. \end{aligned} \quad (39)$$

где

$$\bar{p}_r = \begin{cases} p_r, & \text{если } p_r < 0 \\ 0, & \text{если } p_r \geq 0 \end{cases}. \quad (40)$$

Идентификатор угла поворота ротора работает следующим образом. В реальном времени решается система уравнений (39) и находятся проекции вектора потокосцепления ротора на ортогональные оси статора. Далее по выражениям (28) определяются проекции вектора тока ротора на оси α, β и по формулам (25) вычисляются синус и косинус угла поворота ротора. При этом скорость, токи и напряжения, а, следовательно, мгновенные значения мощностей ротора, измеряются датчиками и являются известными величинами.

Рисунок 2 - Переходные процессы в асинхронном вентиляторном каскаде и его системе управления с идентификатором угла поворота ротора (39)

Идентификатор (39) обеспечивает совпадение оцениваемых проекций потокосцеплений $\Psi_{\gamma\alpha}$, $\Psi_{\gamma\beta}$ со значениями их оценок $\hat{\Psi}_{\gamma\alpha}$, $\hat{\Psi}_{\gamma\beta}$ для электропривода по схеме асинхронного вентильного каскада (АВК) как частного случая машины двойного питания с векторным управлением по ротору при скорости ниже синхронной, когда $p_r < 0$. Результаты математического моделирования на рисунке 2 показали, что идентификатор (39) для АВК работает лучше, чем идентификатор для асинхронизированного генератора. Это проявляется в том, что кратковременные выходы активной мощности ротора в область $p_r > 0$ в динамических режимах не сопровождаются заметными ошибками идентификации потокосцеплений $\Psi_{\gamma\alpha}$, $\Psi_{\gamma\beta}$, что, в свою очередь, обеспечивает достаточно точное определение косинуса и синуса угла поворота ротора по формулам (25). Идентификатор (39) сохраняет устойчивость и высокую точность в диапазоне скоростей $0 < \omega < \bar{\omega}$ (здесь $\bar{\omega} = (1.05 \div 1.1)\omega_0$, где ω_0 – синхронная скорость) при любом режиме по реактивным мощностям ротора и статора. При торможении, когда роторная цепь потребляет активную мощность с рекуперацией её через статор, в силу асимптотической устойчивости идентификатора (39) оценки синуса и косинуса угла поворота ротора (обозначены цифрой 1) стремятся к их оцениваемым значениям, что обеспечивает работоспособность векторной системы управления.

Выводы. В статье для электроприводов с векторным управлением по цепи ротора осуществлён синтез идентификаторов угла поворота ротора относительно статора, основанных на использовании

векторов токов статора или ротора. Получены новые уравнения идентификаторов потокосцеплений (22), (39), исследована их устойчивость и по условиям устойчивости определены типы электроприводов, в которых возможно применять один и другой идентификаторы. Для обеспечения асимптотической устойчивости идентификаторов (22), (39) в области, где нарушаются условия устойчивости (19), (37), предложено в уравнения идентификаторов ввести нелинейные функции (23), (40). Устойчивость системы векторного управления и достаточная точность идентификации при использовании предложенных уравнений и функций подтверждены методом математического моделирования рекомендуемых систем электропривода в различных режимах работы.

Список литературы

1. Ботвинник М.М., Шакарян Ю.Г. Управляемая машина переменного тока, М.: Наука, 1969, 140с.
2. Малафеев С.И., Салов С.А. Патент № RU2357348C1 Датчик положения ротора электрического двигателя, 2009г.
3. Шакарян Ю.Г. Асинхронизированные синхронные машины / Ю. Г. Шакарян. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 192с.
4. Ключев О.В., Садовой О.В., Сохіна Ю.В. Системы керування асинхронними вентилями каскадами. – Кам'янське: ДДТУ, 2018. 294с.
5. Пивняк Г.Г., Волков А.В. Современные частотно-регулируемые асинхронные электроприводы с широтно-импульсной модкляцией. – Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2006. – 470с.
6. Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока/ «Ивановский государственный энергетический университет». – Иваново, 2008.–298с.